

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI	378
Rahimov Sardor Uralovich	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	383
Кадыров Арслан, Пашаходжаева Дилдора	
RAQAMLI BANK ISHI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR, INNOVATSIYALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	388
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MULTIMODAL TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	393
Malikova Shoira Baxtiyorovna	
BUXORO VILOYATI OZIQ-OVQAT SANOATINI SIRKULAR IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ...	398
Kudratov Muhammad Rustamovich	
TIBBIY XIZMATLAR BOZORINING TASHKILYI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI	402
Abdumalikov Shoxjahan Jaloliddin o'g'li	
BIZNES TAHLILIDA KATTA MA'LUMOTLAR VA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	407
Umarov Abbos Nuriddin o'g'li	
MINTAQA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	414
Oramov Jahongir, Muxitdinov Xudayar	
POSE-AWARE FACE SELECTION FOR IMPROVING FACE IDENTIFICATION RELIABILITY	419
Shohruh Begmatov	
O'ZBEKISTONDA EKSPORT UCHUN MEVA-SABZAVOT YETISHTIRISH VA UNI SUG'URTALASHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	433
Kalenov K.T.	
INNOVATSION MOLIVAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI SUG'URTA FAOLIYATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	438
Ergashev Olim Kenjayevich	

CUSTOMS PROCEDURES AND TRADE FACILITATION CHALLENGES IN UZBEKISTAN'S CROSS-BORDER TRADE: A POLICY REVIEW.....	444
Khanifakhon Solikhova	
SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	449
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
THE DIGITAL GASTRONOME: HOW TECHNOLOGY CONNECTS TOURISTS, RESTAURANTS, AND THE TECH EMPIRE.....	455
Freshta Qayoumy	
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.....	462
Т.В. Ким	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI STRATEGIK BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: SUN'IY INTELLEKT, BIG DATA, LEARNING ANALYTICS VA DATA- DRIVEN GOVERNANCE.....	468
O'ktamova Durдона Baxtiyor qizi	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR MOLIYAVIY RESURSLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI	474
Tagriyeva Farida Abdulkarimovna	
O'ZBEKISTONDA MOSH EKSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH: RCA INDEKSI, QO'SHILGAN QIYMAT VA EKSPORT ZANJIRI TAHLILI.....	479
Islamova Malika Ilyos qizi, Muhammad Ali Hakimovich Saidov	
ФИНТЕХ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, КРАУДФАНДИНГ И ДОСТУП К КАПИТАЛУ	485
Ли Д. Э.	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLAR TO'PLAMIDA ANOMALIYALARNI ANIQLASH UCHUN K-MEANS VA DBSCAN ALGORITMLARINING NAZARIY OPTIMALLASHUV MODELLARI.....	489
Jo'rayev Sherali Umarjonovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR O'RNI.....	497
Puotr Kim	
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ	503
Эрматов Зиядулла, Садуллаева Бувалма	
ZINGIBER OFFICINALE ROSC. IN VITRO MADANIYATIDA MIKRORIZOMOGENEZ VA KALLUS REGENERATSIYASINI NANOSTRUKTURALI ELITSITORLASH VA VAQTINCHALIK IMMERSION TIZIMLARI (TIS) YORDAMIDA JADALLASHTIRISHNING MOLEKULYAR-GENETIK VA FIZIOLOGIK ASOSLARI	508
Shamsiddinova Shahrizoda	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA B2B MODELIDAGI BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH: KIMYO SANOATI MISOLIDA TAHLIL	513
Xaydarova Kamola Axinjanovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI PORTFELI SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	518
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
FERMER XO'JALIKLARINING XALQARO BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUVI SALOHİYATINING 2032-YILGACHA ISTIQBOL PROGNOZI	524
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	533
Nomozova Qumri Isoyevna	

TURIZM TRANSPORTI LOGISTIKASIDA MENEJMENT TIZIMINING METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA AMALIYOTI	539
Atamurodov Ulug‘bek Nizamkulovich	
INGICHKA BOYITISH FABRIKASI TEXNOGEN CHIQINDILARIDAN VOLFRAMNI KOMBINATSIYALASHGAN GRAVITATSION VA ELEKTROMAGNIT BOYITISH USULLARI YORDAMIDA AJRATIB OLIISH.....	544
Boymurodov Najmiddin Abduqodirovich, Temirov Kamoliddin Abdinazar o‘g‘li	
TURLI TOLA TARKIBLI KOSTYUMBOP MATOLARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARINI TO‘LIQ OMILLI EKSPERIMENT ASOSIDA BAHOLASH	550
M. R. Atanafasov, Daniyor Kholmurodovich Sobirov	
BOSHQARUV TAHLILI ASOSIDA XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI.....	554
Yahyoyev To‘lqin Ismatulla o‘g‘li	
TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGINI TA‘MINLASH MASALALARI	558
Tojiyev Rahmatilla Rahmonovich	
O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	563
Mamatov Baxodir, Raupov Akbar	
STRENGTHENING STATE FINANCIAL ASSISTANCE TO FOSTER ENTREPRENEURSHIP AMONG LOW-INCOME FAMILIES.....	570
Erejepov Kuwanishbay Jienbay uli	
BOG‘DORCHILIK XO‘JALIKLARIDA INVESTITSIYALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINING DETERMINANTLARI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	575
Jalilov Shohruh Zafar o‘g‘li	
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АО «ДЕХКАНАБАДСКИЙ ЗАВОД КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ»)	581
Мирсаидова Шахноза Арсланбековна	
MIKRO XIZMAT KO‘RSATUVCHILARNI RASMIYLASHTIRISH VA MILLIY PLATFORMAGA INTEGRATSIYALASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI	588
Muzaffarov Akmal Axmadovich	
O‘ZBEKISTONDAGI YETAKCHI TIJORAT BANKLARINING AKTIVLARI VA PASSIVLARINING TAHLILI ..	594
Shodiyev Odiljon Salim o‘g‘li	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SANOAT KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI STATISTIK TAHLILI	598
Allaniyazova Aysara Muratovna	
SENTIMENT-BASED EVALUATION OF EMOTIONAL EXPERIENCE IN UX: A CASE STUDY ON DUOLINGO USER FEEDBACK.....	603
Diyorbek Yusufjonov	
DAROMAD SOLIG‘I YUKINING SOLIQ TO‘LOVCHILARI TARKIBI	607
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН	611
Жубанова Байрамгул Аймуратовна	

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Жубанова Байрамгул Аймуратовна

Доктор наук (DSc), доцент кафедры «Экономика и финансы»

Университета инновационных технологий

E-mail: bayramguljubanova@gmail.com

Аннотация. Рассмотрен зарубежный опыт финансирования инновационных проектов субъектов бизнеса как одного из ключевых факторов их устойчивого развития. Проведён сравнительный анализ механизмов финансирования, применяемых в США, Германии, Китае, Финляндии и Швеции. Освещены особенности использования венчурного капитала, государственно-частного партнёрства, грантовых программ и государственных инвестиций, а также их влияние на стимулирование инновационной активности. Представлены примеры успешных программ и стратегий, способствующих созданию новых технологий, развитию высокотехнологичных стартапов и повышению конкурентоспособности предприятий. Выявлены преимущества и особенности различных подходов к финансированию инноваций, а также определены возможности их адаптации для российской экономики. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию механизмов финансирования инновационных проектов, включая развитие венчурного финансирования, расширение государственной поддержки стартапов и привлечение частных инвестиций посредством налоговых льгот.

Ключевые слова: финансирование инноваций, зарубежный опыт, венчурный капитал, государственная поддержка, грантовые программы, государственно-частное партнёрство, инновационные проекты, высокотехнологичные стартапы, механизмы финансирования, стимулирование инновационной активности, малый и средний бизнес, экономическое развитие, конкурентоспособность предприятий, адаптация зарубежного опыта, экономическая политика, инвестиции в инновации, программы поддержки бизнеса, инновационная экономика, развитие технологий.

Abstract. The international experience of financing innovative business projects is examined as one of the key factors ensuring their sustainable development. A comparative analysis of financing mechanisms implemented in the United States, Germany, China, Finland, and Sweden is presented. Particular attention is given to venture capital, public-private partnerships, grant programs, and government investments, as well as their contribution to promoting innovation activities. Examples of successful programs and strategies that facilitate the creation of new technologies, the development of high-tech startups, and the enhancement of enterprise competitiveness are highlighted. The strengths and distinctive features of various approaches to innovation financing are identified, and their potential adaptation to the Russian economy is assessed. Practical recommendations are proposed for improving financing mechanisms for innovative projects, including the expansion of venture financing, strengthening government support for startups, and attracting private investment through tax incentives.

Keywords: innovation financing, international experience, venture capital, government support, grant programs, public-private partnerships, innovative projects, high-tech startups, financing mechanisms, innovation promotion, small and medium-sized enterprises, economic development, enterprise competitiveness, adaptation of international experience, economic policy, innovation investment, business support programs, innovative economy, technology development.

Аннотация. Хорижий мамлакатларда тadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirish tajribasi ularning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida tahlil qilingan. AQSH, Germaniya, Xitoy, Finlyandiya va Shvetsiyada qo'llanilayotgan moliyalashtirish mexanizmlarining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Venchur kapital, davlat-xususiy sheriklik, grant dasturlari va davlat investitsiyalarining innovatsion faollikni rag'batlantirishdagi o'rni yoritilgan. Yangi texnologiyalarni yaratish, yuqori texnologiyali startaplarni rivojlantirish hamda korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali dastur va strategiyalar misollari keltirilgan. Innovatsiyalarni moliyalashtirishning turli yondashuvlarining afzalliklari hamda ularni Rossiya iqtisodiyoti sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari baholangan. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan venchur moliyalashtirishni rivojlantirish, startaplarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va xususiy investitsiyalarni soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Калит so'zlar: innovatsiyalarni moliyalashtirish, xorijiy tajriba, venchur kapital, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, grant dasturlari, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion loyihalar, yuqori texnologiyali startaplar, moliyalashtirish mexanizmlari, innovatsion faollikni rag'batlantirish, kichik va o'rta biznes, iqtisodiy rivojlanish, korxonalar raqobatbardoshligi, xorijiy tajribani moslashtirish, iqtisodiy siyosat, innovatsiyalarga investitsiyalar, biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari, innovatsion iqtisodiyot, texnologiyalarni rivojlantirish.

ВВЕДЕНИЕ

Инновации являются одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития, способствуя технологическому прогрессу, формированию новых рынков, повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест. В условиях усиления глобальной конкуренции, особенно в высокотехнологичных отраслях, таких как информационные технологии, биотехнологии и «зелёные» технологии, возрастает значение эффективного финансирования инновационных проектов. Реализация инновационных инициатив требует значительных финансовых ресурсов, доступ к которым для субъектов бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, зачастую ограничен. Ведущие страны мира ежегодно направляют значительную долю валового внутреннего продукта на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что способствует повышению инновационной активности и укреплению конкурентоспособности национальной экономики. В связи с этим изучение зарубежного опыта финансирования инновационных проектов приобретает особую научную и практическую значимость. Целью исследования является выявление наиболее эффективных моделей финансирования инновационных проектов, применяемых в зарубежных странах, а также разработка рекомендаций по их использованию в национальной практике. Для достижения поставленной цели предусматривается анализ существующих подходов к финансированию инновационной деятельности, изучение успешных примеров государственной и частной поддержки инновационных проектов, а также определение возможностей адаптации зарубежного опыта с учётом современных социально-экономических условий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Финансирование инновационных проектов является одним из ключевых факторов, определяющих уровень технологического развития экономики и конкурентоспособность субъектов бизнеса. В современной научной литературе отмечается, что инновационная деятельность характеризуется высокой степенью риска, длительным периодом окупаемости и значительной потребностью в финансовых ресурсах. В связи с этим во многих странах сформированы специальные механизмы финансирования инноваций, сочетающие государственную поддержку, частный капитал и рыночные инструменты.

Одним из основоположников теории инновационного развития считается Йозеф Шумпетер, который рассматривал инновации как основной источник экономического роста. По мнению Й. Шумпетера, предприниматели, внедряющие инновации, нуждаются в доступе к финансовым ресурсам для реализации новых технологий и коммерциализации научных разработок.

Современные исследования OECD (2023) и World Bank (2022) показывают, что эффективность инновационной системы напрямую зависит от доступности различных источников финансирования. К ним относятся собственные средства предприятий, банковские кредиты, государственные субсидии, гранты, венчурный капитал, инвестиции бизнес-ангелов, краудфандинг, корпоративные инвестиции и фондовые рынки.

Значительное внимание в научной литературе уделяется венчурному финансированию. По мнению Gomperg и Lerner (2004), венчурный капитал является одним из наиболее эффективных инструментов финансирования высокотехнологичных стартапов, поскольку инвесторы не только предоставляют финансовые ресурсы, но и оказывают управленческую и консультационную поддержку. Аналогичной позиции придерживаются Kortum и Lerner (2000), которые обосновали положительное влияние венчурных инвестиций на рост патентной активности и коммерциализацию инноваций.

Опыт США рассматривается как одна из наиболее успешных моделей финансирования инновационного бизнеса. Исследования показывают, что ключевую роль в данной модели играет сочетание государственных программ (SBIR, STTR), развитого рынка венчурного капитала, университетской науки и частных инвестиций. Именно такой подход способствовал формированию инновационных компаний мирового уровня.

В странах Европейского союза финансирование инноваций основывается на принципах государственно-частного партнёрства. Европейская комиссия реализует масштабные программы поддержки исследований и инноваций, включая Horizon Europe и European Innovation Council. Согласно отчётам Европейской комиссии, значительная часть финансовых ресурсов направляется на поддержку малых и средних инновационных предприятий, развитие цифровых технологий и экологических инноваций.

Израиль рассматривается исследователями как один из наиболее успешных примеров государственной инновационной политики. Отмечается, что программа **Yozma**, запущенная в **1993**

году, стала основой формирования национальной индустрии венчурного капитала. Государство стимулировало частных инвесторов посредством механизма совместного финансирования, что способствовало динамичному росту числа высокотехнологичных компаний.

В Южной Корее государство активно финансирует научные исследования и разработки посредством специальных фондов, налоговых льгот и государственных банков развития. По мнению исследователей, тесное взаимодействие правительства, университетов и крупных корпораций обеспечивает высокий уровень инновационной активности предприятий.

В Китае финансирование инновационной деятельности осуществляется посредством государственных инвестиционных фондов, льготного кредитования, налоговых стимулов и поддержки технологических парков. Научные публикации последних лет свидетельствуют о динамичном развитии китайской венчурной индустрии и увеличении объёмов инвестиций в искусственный интеллект, биотехнологии и цифровую экономику.

Исследователи также подчёркивают возрастающую роль альтернативных механизмов финансирования инноваций. Среди них особое место занимают краудфандинговые платформы, корпоративные венчурные фонды и финансовые технологии (FinTech), расширяющие возможности инновационных компаний по привлечению капитала.

Несмотря на различия национальных моделей, большинство зарубежных исследований приходят к общему выводу о том, что наиболее эффективной является смешанная модель финансирования, объединяющая государственную поддержку и рыночные механизмы. Такое сочетание способствует снижению инвестиционных рисков, привлечению частного капитала и ускорению коммерциализации инноваций.

Таким образом, анализ зарубежной научной литературы показывает, что успешное финансирование инновационных проектов требует формирования комплексной финансовой экосистемы, включающей государственные институты развития, частных инвесторов, банковский сектор, венчурные фонды и современные цифровые финансовые инструменты. Использование лучших зарубежных практик может стать важной основой для совершенствования механизмов финансирования инновационных проектов субъектов бизнеса в развивающихся странах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы сравнительного, аналитического и синтетического анализа. Метод сравнительного анализа позволил сопоставить подходы различных стран к финансированию инновационных проектов субъектов бизнеса и выявить их характерные особенности. Аналитический метод применялся для оценки эффективности действующих финансовых механизмов, определения их преимуществ и особенностей практического применения. Синтетический метод использован для обобщения полученных результатов исследования и разработки практических рекомендаций по совершенствованию механизмов финансирования инновационных проектов.

Выбор стран для проведения исследования обусловлен разнообразием применяемых моделей финансирования инновационной деятельности. Соединённые Штаты Америки представляют модель с развитой системой венчурного финансирования и государственной поддержки посредством грантовых программ. Германия характеризуется эффективным использованием механизмов государственно-частного партнёрства при финансировании инновационных проектов. Китай демонстрирует модель, основанную на активном участии государства и финансировании через банки развития. Финляндия представляет успешный опыт поддержки инновационных стартапов посредством акселерационных программ и специализированной инновационной инфраструктуры. Изучение опыта указанных стран позволило провести комплексную сравнительную оценку различных моделей финансирования инновационных проектов и определить возможности их практического применения с учётом современных социально-экономических условий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Зарубежная практика свидетельствует о существовании различных подходов к финансированию инновационных проектов субъектов бизнеса, обусловленных особенностями национальной экономической политики, уровнем развития финансовых рынков и приоритетами государственной инновационной стратегии. В Соединённых Штатах Америки сформирована одна из наиболее развитых систем венчурного финансирования, в рамках которой ведущие венчурные фонды, включая **Andreessen Horowitz** и **Sequoia Capital**, активно инвестируют в инновационные проекты, прежде всего в сфере

информационных технологий и биотехнологий. Существенную роль в поддержке инновационной деятельности играют государственные программы **Small Business Innovation Research (SBIR)**, предоставляющая гранты малым инновационным предприятиям, и **National Science Foundation (NSF)**, обеспечивающая финансирование научных исследований. Одним из наиболее успешных примеров эффективного взаимодействия государственных контрактов и частных инвестиций является компания **SpaceX**, достигшая значительных результатов в сфере аэрокосмических технологий.

Германия реализует модель финансирования инновационной деятельности, основанную на эффективном взаимодействии государства и частного сектора. Государственная программа **High-Tech Strategy** предусматривает предоставление субсидий высокотехнологичным стартапам, а финансирование инновационных предприятий осуществляется также через **KfW Bank**, предоставляющий льготные кредитные ресурсы. Дополнительным фактором развития инновационной экосистемы выступают технологические хабы и акселерационные программы, в том числе Берлинский акселератор стартапов, способствующие коммерциализации перспективных инновационных разработок.

В Китае финансирование инновационных проектов осуществляется при активном участии государства посредством банков развития и государственных инвестиционных фондов, включая **China Development Bank** и **Silk Road Fund**. Значительные финансовые ресурсы направляются на развитие искусственного интеллекта, «зелёной» энергетики, производства электромобилей и других высокотехнологичных отраслей, что способствует ускорению технологического развития и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Опыт скандинавских стран также представляет значительный научный и практический интерес. В Финляндии государственная поддержка инновационных стартапов осуществляется посредством деятельности агентства **Tekes**, предоставляющего субсидии на реализацию инновационных проектов. В Швеции развитию инновационной деятельности способствуют венчурные платформы и грантовые программы, реализуемые через фонд **Vinnova**, обеспечивающие благоприятные условия для коммерциализации научных разработок и технологического предпринимательства.

Проведённый анализ зарубежного опыта свидетельствует о высокой эффективности различных моделей финансирования инновационных проектов. Венчурное финансирование, получившее широкое распространение в Соединённых Штатах Америки, способствует ускоренному развитию высокотехнологичных компаний и коммерциализации инновационных разработок. Германская модель демонстрирует эффективность сочетания государственных и частных инвестиций, обеспечивающего устойчивое финансирование инновационной деятельности. Китайская модель подтверждает значимость долгосрочных государственных инвестиций в развитие инновационной инфраструктуры и стратегически важных отраслей экономики.

Вместе с тем анализ зарубежной практики показывает наличие отдельных особенностей, которые необходимо учитывать при разработке национальной системы финансирования инноваций. К ним относятся обеспечение оптимального баланса государственного участия в финансировании инновационной деятельности, концентрация инвестиционных ресурсов на наиболее перспективных технологических направлениях, а также расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.

С учётом зарубежного опыта перспективными направлениями совершенствования системы финансирования инновационных проектов в Российской Федерации являются развитие венчурной инфраструктуры, создание специализированных финансовых институтов, ориентированных на поддержку инновационной деятельности, а также расширение механизмов стимулирования частных инвестиций посредством применения налоговых льгот и иных экономических инструментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования подтверждают, что эффективное финансирование инновационных проектов основывается на согласованном взаимодействии государства, частного сектора и финансовых институтов. Международная практика показывает, что каждая страна формирует собственную модель финансирования инновационной деятельности с учётом национальных экономических и социальных особенностей. Наиболее устойчивые результаты достигаются при использовании комплексного подхода, сочетающего инструменты венчурного капитала, государственную поддержку, банковское финансирование и механизмы государственно-частного партнёрства.

Опыт Соединённых Штатов Америки, Германии, Китая, Финляндии и Швеции подтверждает важность применения разнообразных инструментов финансирования для обеспечения устойчивого инновационного развития. Использование наиболее эффективных зарубежных практик с учётом

национальных особенностей может способствовать дальнейшему совершенствованию механизмов финансирования инновационных проектов, повышению инновационной активности субъектов бизнеса и укреплению конкурентоспособности экономики.

Список использованной литературы

1. World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity Report*.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Inclusive Entrepreneurship Policies*.
3. Jubanova B.A. *Foreign Experience in Increasing the Role and Importance of Commercial Banks in Developing the Activity of Business Subjects // Academic Journal of Digital Economics and Stability*. Илмий журнал. – Тошкент, 2023. – №11. – Б. 157–163. ISSN 2697-2212. (08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-maydagi 360-son qarori).
4. Jubanova B.A. *Международный опыт финансирования инновационных проектов предпринимательских субъектов // Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*. Volume 36. Илмий журнал. – Ноябрь 2024. – Б. 71–74. ISSN 2720-4030.
5. Jubanova B.A. *Tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. Илмий журнал. – Тошкент, 2023. – №1(55). – Б. 269–271. (№12, Index Copernicus, 08.00.00, OAK rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-son qarori).
6. Jubanova B.A. *Tadbirkorlik subyektlariga banklar tomonidan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishning nazariy asoslari // Muhandislik va iqtisodiyot* jurnali: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2023. – №2–3. – Б. 33–37. (№12, Index Copernicus, 08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori).
7. Jubanova B.A. *Кичик бизнес ва тadbirkorlik subyektlariga banklar tomonidan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishning nazariy asoslari // Бердоқ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ахборотномаси*. Илмий журнал. – Нукус, 2023. – №4(63). – Б. 69–72. ISSN 2010-9075. (08.00.00, OAK raisiyotining 2022-yil 30-noyabrdagi 327/5-son qarori).
8. Jubanova B.A. *Эффективности стратегий финансирования в стимулировании инновационных проектов в рамках цифровых экосистем // Muhandislik va iqtisodiyot* jurnali: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2024. – №1. – Б. 29–35. (№12, Index Copernicus, 08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori).
9. Jubanova B.A. *Tadbirkorlik subyektlarini investitsiya faollashtirishni qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish // Agroiqtimodiyot* ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2024-йил. – №2(33). – Б. 73–75. (08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360-son qarori).
10. Jubanova B.A. *Optimizing the Financial Support Model for Innovation Projects in Business Entities // INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY* jurnali: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2025. – №10. – Б. 274–279. (08.00.00, OAK rayosatining 2025-yil 8-maydagi 370-son qarori).
11. Jubanova B.A. *Инновацион лойиҳаларни молиялаштириш рискларини бошқариш механизмлари // Agroiqtimodiyot* ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2024-йил. – №3(34). – Б. 122–124. (08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360-son qarori).
12. Jubanova B.A. *Tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirish masalalari // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. Илмий журнал. – Тошкент, 2024. – №12. – Б. 1523–1529. (№12, Index Copernicus, 08.00.00, OAK rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-son qarori).
13. Jubanova B.A. *Improvement of Financing the Innovation Projects of Business Entities // Muhandislik va iqtisodiyot* jurnali: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2025. – №2. – Б. 270–277. (№12, Index Copernicus, 08.00.00, OAK rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori).
14. Jubanova B.A. *Practice of Foreign Countries in Providing Financing for Entrepreneurs' Innovative Initiative // INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY* jurnali: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Тошкент, 2025. – №11. – Б. 211–215. (08.00.00, OAK rayosatining 2025-yil 8-maydagi 370-son qarori).
15. Jubanova B.A. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95296-8_16

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100